

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ И НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Чуллиева Зарина Туробовна

Бухарский государственный медицинский институт имени

Абу Али ибн Сино

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17374386>

Актуальность: Заболевания желудочно-кишечного тракта — это тип заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом, то есть пищеводом, желудком, тонкой кишкой, толстой кишкой и прямой кишкой, а также вспомогательными органами пищеварения — печенью, желчным пузырем и поджелудочной железой. Заболевания желудочно-кишечного тракта — это заболевания, поражающие желудок. Сегодня от инфекционного гастроэнтерита во всем мире ежегодно умирают 3–6 миллионов детей. Хотя большинство этих заболеваний не представляют большой опасности, их осложнения и вторичные симптомы приводят к серьезным последствиям. Кишечные инфекции являются одной из самых острых проблем в современном мире.

Целью нашего исследования является изучение видов желудочно-кишечных инфекций и изучение мер, направленных на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Методы и материалы. Желудочно-кишечные инфекции – это вирусные, бактериальные или паразитарные инфекции, вызывающие гастроэнтерит – воспаление желудочно-кишечного тракта, включая желудок и тонкий кишечник. Симптомы включают рвоту, диарею и боль в животе. Обезвоживание – основной фактор риска желудочно-кишечных инфекций, поэтому обезвоживание важно, но большинство желудочно-кишечных инфекций проходят самостоятельно в течение нескольких дней.

Диагноз. Если есть подозрение на симптомы желудочно-кишечной инфекции, диагноз может быть подтвержден лабораторными исследованиями, такими как посев кала или антигенный тест. В некоторых случаях (например, при инфекции E. coli, Salmonella, Clostridium difficile) резистентность бактерий (если таковая имеется) можно определить с помощью анализа на чувствительность к антибиотикам для назначения антибактериальной терапии.

Заключение: Инфекционные и неинфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта учащаются с каждым днем, появляются новые штаммы возбудителей. Учитывая, что эти заболевания в основном встречаются у детей раннего возраста, каждому родителю важно быть внимательным к своим детям и соблюдать правила личной гигиены. Наиболее правильным способом является обращение к врачу при появлении первых симптомов заболевания. Важно внимательно относиться к продуктам питания, которые являются наиболее частым источником заболевания, а именно: содержать их в чистоте, тщательно мыть, обращать особое внимание на качество продукта и срок годности .

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. И.Мухамедов , Э.Эшбоев , Н.Зокиров , М.Зокиров «Микробиология, иммунология, вирусология» Ташкент 2002 г.

2. Фарниев А.Т., Козырев А.Х., Сабанова А.А. «Микробиология» 2022
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Инфекционные_заболевания

